

УДК (ӘОЖ) 373.5:53:001.891.53

МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ОҚУ ЭКСПЕРИМЕНТІНІҢ РӨЛІ

АМАНГЕЛДІ ТАЛШЫН НҰРЛАНҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М010504 – Физика білім беру бағдарламасының, 1 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **СЫДЫКОВА Ж.К.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада мектепте физиканы оқытуда оқу экспериментінің рөлі мен маңызы қарастырылған. Физикалық оқу экспериментінің классификациясы көрсетілген. Физикалық оқу эксперименті физиканы оқытудың негізгі әдістерінің бірі болып табылады. Ол оқушылардың теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастырып, физикалық құбылыстарды терең түсінуіне мүмкіндік береді. Жұмыста демонстрациялық және лабораториялық эксперименттердің ұйымдастырылуы мен өткізілу әдістемесі, оқушылардың зерттеу дағдылары мен білім сапасын арттырудағы рөлі көрсетілген. Мақалада түрлі ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, оқу экспериментінің түрлері мен оларды топтастыру ерекшеліктері талданған.

Кілт сөздер: физика, физиканы оқыту әдістемесі, физикалық оқу эксперименті, демонстрациялық эксперимент, лабораториялық эксперимент.

РОЛЬ УЧЕБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье рассмотрены роль и значение учебного эксперимента при обучении физике в школе. Представлена классификация физического учебного эксперимента. Физический учебный эксперимент является одним из основных методов обучения физике. Он позволяет связать теоретические знания учащихся с практикой и способствует более глубокому пониманию физических явлений. В работе раскрыты организация и методика проведения демонстрационных и лабораторных экспериментов, показана их роль в развитии исследовательских навыков учащихся и повышении качества знаний. В статье проанализированы виды учебного эксперимента и особенности их классификации на основе трудов различных учёных.

Ключевые слова: физика, методика обучения физике, физический учебный эксперимент, демонстрационный эксперимент, лабораторный эксперимент.

THE ROLE OF THE EDUCATIONAL EXPERIMENT IN TEACHING PHYSICS AT SCHOOL

Abstract. This article examines the role and importance of the educational experiment in teaching physics at school. A classification of the physical educational experiment is presented. The physical educational experiment is one of the main methods of teaching physics. It links students' theoretical knowledge with practical experience and enables a deeper understanding of physical phenomena. The paper describes the organization and methodology of conducting demonstration and laboratory experiments, highlighting their role in developing students' research skills and improving the quality of knowledge. The article analyzes the types of educational experiments and the features of their classification based on the works of various scholars.

Keywords: physics, physics teaching methodology, physical educational experiment, demonstration experiment, laboratory experiment.

Физика - эксперименттік сипаттағы ғылым. Сондықтан физика пәнін оқыту барысында жүргізілетін оқу эксперименті оқушылардың физикалық құбылыстарды түсінуі мен меңгеруінің негізгі көзі болып табылады. Мұндай эксперименттер оқушылардың теориялық білімдерін нақтылауына, сондай-ақ құбылыстарды зерттеу және бақылау қабілеттерін дамытуына мүмкіндік береді. Физика сабақтарында эксперимент көрнекіліктің ең маңызды түрі болып саналады.

Арнайы құрал-жабдықтардың көмегімен физикалық процестерді көрсету, олардың заңдылықтарын анықтау және оқушылардың өз қолымен эксперимент жүргізіп, нәтижесін бақылауы физикалық оқу эксперименті деп аталады.

Оқу экспериментінің басты мақсаты теориялық білімді нақты физикалық құбылыстармен ұштастырып, оны эксперимент арқылы бекіту болып табылады. Эксперимент оқушыны тек тыңдаушы емес, білім алу процесіне белсенді қатысушы деңгейіне көтереді.

Мектепте физикалық эксперимент жүргізудің қандай түрлері бар? Осы сұраққа жауап беру үшін ғалымдардың еңбектеріне тоқталып өтейік.

М.Құдайқұлов және Қ.Жаңабергенов өздерінің «Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі» еңбегінде физикалық оқу экспериментін мазмұны мен мақсаттарына қарай алты түрге бөледі:

1. Демонстрациялық эксперимент - мұғалім көрсететін тәжірибелер, жаңа материалды түсіндіру немесе заңды дәлелдеу үшін қолданылады.

2. Лабораториялық эксперимент - оқушылар өз бетімен орындайтын тәжірибелер, физикалық шамаларды өлшеу, заңдылықтарды тексеру мақсатында жүргізіледі.

3. Физикалық практикум - оқушылардың өлшеу дағдыларын тереңдетуге арналған күрделі тәжірибелер жиынтығы.

4. Сыныптан және мектептен тыс эксперименттер - үй жағдайында, табиғи ортада немесе шеберханада орындалатын тәжірибелер.

5. Эксперименттік есептер - есеп шығару барысында тәжірибе жасап, нәтижесін салыстыру арқылы шешу тәсілі.

6. Қолдан физикалық приборлар мен көрнекі құрал жасау - қарапайым аспаптарды өз қолымен құрастыру арқылы құбылысты түсіндіру. [1]

Б.Е.Ақитайдың «Физиканы оқыту теориясы және әдістемелік негіздері» еңбегінде оқу экспериментін екі негізгі түрге бөледі: демонстрациялық эксперименттер және зертханалық жұмыстар. Зертханалық жұмыстар өз ішінде төрт топтан тұрады: фронтальды зертханалық эксперименттер мен бақылаулар, физикалық практикум, сабақтан тыс эксперименттер мен бақылаулар, сондай-ақ сыныпта орындалатын зертханалық эксперименттер[2].

З.Ж.Жаңабаев, Н.И.Ильясов, Ш.Б.Тынтаева «Физиканы оқыту теориясы және әдістемесі» еңбегінде оқу экспериментінің мынадай түрлері бар деп көрсеткен: физикалық демонстрация, фронтальды лабораториялық жұмыс, физикалық практикум [3].

Е. Н. Горячкиннің айтуынша, демонстрацияны екі негізгі топқа бөлуге болады:

1) физикалық құбылыстарды қайталап көрсетуге арналған демонстрациялық тәжірибелер;

2) таныстыру мақсатында қолданылатын көрнекі құралдар - модельдер, слайдтар, фильмдер, суреттер, плакаттар. Бұл құралдар техникалық нысандардың, физикалық аспаптардың сыртқы бейнесі мен құрылысын, сондай-ақ түрлі физикалық көріністерді, соның ішінде диаграммалар мен графиктерді көрсету үшін пайдаланылады [4].

Жоғарыда көрсетілген ғалымдардың еңбектерін талдай келе, біз мектепте физикалық оқу эксперименті түрлерін 1-суретте көрсетілгендей топтастырамыз.

Сурет 1. Физикалық оқу экспериментінің классификациясы

Келесі кезекте мектептегі демонстрациялық эксперимент және лабораториялық эксперименттің ұйымдастырылу және өткізілу әдістемесіне тоқталамыз.

Демонстрациялық эксперимент. Демонстрациялық эксперименттер сабақ барысында мұғалімнің басшылығымен көрсетіледі. Ол сабақтың бір бөлігі болып саналады. Мұндай эксперименттер оқушылардың назарын аударып, физикалық құбылыстарды көрнекі түрде түсінуге мүмкіндік береді. Сабақ кезінде физикалық экспериментті көбіне мұғалімнің өзі көрсетеді, кей жағдайларда оны оқушылардың өздеріне орындауға мүмкіндік беріледі. Мұғалім күрделі құрал жабдықтарды қолдану арқылы сыныпқа экспериментті жасап көрсетеді, сондықтан да бұл оқу экспериментінің түрі. Мұғалімнен асқан шеберлікті қажет етеді.

М.Құдайқұлов және Қ.Жаңабергенов өз еңбегінде физикалық демонстрациялық эксперименттің әдістемесі мен оған қойылатын талаптарды атап көрсетті:

1. Тәжірибе өтіліп жатқан оқу материалымен тікелей органикалық байланыста көрсетілуі керек (мысалы, сұйықтың қысымы);

2. Демонстрациялық эксперименттің айқын мақсаты болуы тиіс (мысалы, Архимед күшінің шамасы неге тең?);

3. Сабақта көрсетілетін физикалық тәжірибе көп уақыт алмауы керек және барлық приборларды бірден көрсетудің қажеті жоқ (атмосфералық қысым). Олардың ең негізгілерін ғана тақырыпты түсіндіруде қолданып, қалғандарын оқушылардың сұрау, қайталау сабақтарында пайдаланған тиімді;

4. Физикалық тәжірибелердің негізінен физикалық заңдылықтардың сандық мағынасын дәлелдеуге арналғаны жөн (Ньютонның екінші заңы), ал олардың сапалық жағынан демонстрациялануы аз кездеседі (жарықтың дисперсиясы).

5. Демонстрациялық эксперименттің эвристикалық түрде болғаны жөн, мұндай жағдайда тәжірибенің негізінде оқушылар өздері “жаңалық” ашады немесе тиісті қорытындыға келеді (жарықтың шағылу заңы).

6. Тәжірибенің бірнеше варианттарынан, жаңа сабақты түсіндіруде олардың ең көрнекісі, әсері (эффектісі) күштірек көрсетілуі керек (инерция, қысымның берілуі).

7. Тәжірибені көрсеткенде демонстрациялық столда тек керекті приборлар ғана қойылуы тиіс. Оның көрнекілігін күшейту үшін мұғалім түсті қағаздарды, ақ-қара экрандарды,

түрлі түсті боялған сұйықтарды пайдаланып, приборды жарықтандырғаны жөн (магниттік стрелка, марганцовкамен судың түсін бояу).

8. Көрсетілетін тәжірибеге қатысты сурет пен схемаларды дер кезінде тақтаға сызу қажет.

9. Физикалық экспериментті нәтижелі көрсетуде физика мұғалімінің әдістемелік шеберлігі өте-мөте қажет, оған кезінде тиісті түсінік және қорытынды берілуі керек [1].

Мектепте «Электр және магнетизм» бөлімін оқытуда демонстрациялық эксперименттердің маңызы зор. Бөлім абстрактілі ұғымдарға негізделгендіктен, оқушылар үшін оларды көзбен көріп, тәжірибе арқылы түсіну маңызды. Электр және магнетизм бөлімі мектепте 8 сыныптың физика курсына Электростатика тарауын оқытуда бастау алады. Біз зерттеу жұмысымыз да электростатика тарауы бойынша демонстрациялық экспериментті ұйымдастыру және өткізудің әдістемелік жұмыстарын көрсететін боламыз.

8-сыныпта «Электр заряды. Денелердің электрленуі» тақырыбын оқытуда дененің заттарды өзіне тарту қасиетіне ие болатын құбылыс электрленуді түсіндіру үшін төменде 2-суретте берілгендей демонстрациялық тәжірибе жасап көрсетуге болады.

Сурет 2. Электрленген денелердің әрекеттесуі.

Алдымен, жұқа металл үлбірінен жасалған екі жеңіл цилиндрді жіп арқылы іліп қояйық (сурет 2). Енді цилиндрлердің әрқайсысына әртүрлі заряд беріп, олардың өзара әрекеттесуін бақылайық. Ең бірінші, эбонит таяқшасын жібек матаға үйкелеп, электірлендіріп аламыз. Содан соң, сол электрленген эбонит таяқшасы арқылы бір цилиндрді оң зарядтайық, екіншісін теріс зарядтайық. Сонда цилиндрлер бір-біріне тартыла бастайды (сурет 2, а).

Ал егер екі цилиндрге де біртекті заряд берсек, яғни екеуін де оң зарядтасақ, олар бір-бірінен алшақтайтынын көреміз (сурет 2, б). Дәл осындай көрініс цилиндрлердің екеуін де теріс зарядтағанда да байқалады: екі цилиндр де бір-бірінен тебіліп алыстайды (сурет 2, в).

Осы тәжірибелерден зарядталған денелердің әрекеттесуінің негізгі заңдылығын айқын аңғаруға болады: әр текті зарядтар бірін-бірі тартады, ал бір текті зарядтар өзара тебіледі [5].

Осы жоғарыда айтылғандай, 8-сыныпта қарастырылатын «Электр заряды. Денелердің электрленуі» тақырыбына арналған демонстрациялық экспериментті бастамас бұрын оқушыларға виртуалды түрде сәйкестендіру тапсырмасы беріледі. Мұнда оқушылар электр заряды тақырыбы бойынша үйренгендерін есіне түсіріп, тапсырманы орындайды. Бұл оқушылардың есте сақтау қабілетін жақсартуға мүмкіндік береді.

Тапсырма түрі: виртуалды learningapps.org платформасы

Сыныбы: 8

Сәйкестендіру

тапсырмасының

сілтемесі:

(<https://learningapps.org/display?v=psappun4525>)

Сурет 3. Learningapps.org платформасында дайындалған виртуалды тапсырма

Енді демонстрациялық эксперименттерді ұйымдастыру және өткізу әдістемесін қарастырайық:

Демонстрациялық эксперимент: Балауыз және сабын көпіршігі

Жұмыстың мақсаты: Электрленген дене мен жеңіл дененің (сабын көпіршігінің) өзара әрекеттесуін зерттеу арқылы электростатикалық тартылыс құбылысын бақылау (2-сурет). Электрлену нәтижесінде пайда болатын электр өрісінің жеңіл заттарға әсерін бақылап, электростатиканың негізгі қағидаларын түсіну.

Қажетті құрал - жабдықтар: Балауыз немесе эбонит таяқшасы, жібек немесе жүн мата, сабын ерітіндісі, көпіршік үрлейтін түтікше.

Сурет 4. «Балауыз бен сабын көпіршігі».

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. Сабын ерітіндісін дайындау, ол үшін бір ыдысқа су құйып, ол суға ыдыс жуатын ерітіндіні араластырамыз. Мұны кез-келген көпіршік жасауға болатын ерітіндімен алмастыруға болады.

2. Балауыз таяқшасын жібек шүберекпен үйкеп, электрлендіреміз.

3. Түтікше арқылы сабын көпіршігін абайлап үрлеп, оны түтікшеден жәйлап босатамыз.

4. Электрленген балауыз таяқшаны көпіршіктің жанына жақындатамыз.

Таяқшаны жылжытып, көпіршіктің қозғалысына әсер етуін тексереміз. Бұл жұмысты жасау үшін балауыз таяқшасын алып, оны жібек матамен сүртеміз. Кейін сабынды көпіршікті үрлеп, оны түтікшеден абайлап түсіреміз де, электрленген таяқшаның көмегімен басқара

бастаймыз. Егер таяқшаны жақындатып немесе алыстатсақ, көпіршік оның артынан еріп, қозғалып отырады. Көпіршіктің таяқшаға тиіп кетпей жай жанасатындай күйде болу керек.

Мұғалім демонстрациялық тәжірибені көрсеткен соң, оқушылар тақырыпқа сәйкес арнайы жасалған тапсырмаларды орындайды. Оқушылар балауыз таяқшасы мен сабын көпіршігі арқылы денелердің бір-бірін электрленуін бақылайды. Тәжірибе барысында оқушылар арнайы кестеге болжау және бақылау нәтижелерін жазады. Соңында электростатикалық тартылыс құбылысын түсіндіріп, қорытынды жасайды. Сонымен, бұл тәжірибеде денелердің электрлену құбылысы анық байқалады. Балауыз бен сабын көпіршігі үйкеліс немесе әсер ету арқылы зарядталып, олардың арасында тартылу мен тебілу күштері пайда болады. Тәжірибе оқушыларға электр құбылыстарының қалай жүретінін түсінуге көмектеседі және білім сапасын арттырады.

Мұғалім демонстрациялық экспериментті көрсетіп болған соң, оқушылардың алған білімін бекіту мақсатында төмендегідей тапсырмаларды ұсынады.

Берілетін тапсырма:

а) Сурет 4-те «балауыз және сабын көпіршігі» тәжірибесі көрсетілген. Осы көрініс бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз:

1. Сабын көпіршігі не себепті балауыз таяқшаға қарай қозғалады?

2. Бұл тәжірибеде көпіршіктің қандай бөліктері өткізгіш, ал қай бөлігі диэлектрик рөлін атқарады?

3. Көпіршік неге таяқшаға тимеуі керек деп ойлайсыз?

ә) Кесте толтыру:

Зерттелетін жағдай	Болжау	Бақылау	Қорытынды
Көпіршікті жай ауада ұшыру			
Электрленген таяқша жақындату			
Таяқшаны жылжыту			

Енді физикалық оқу экспериментінің бір түрі – лабораториялық экспериментті ұйымдастыру мәселесіне тоқталайық.

Лабораториялық эксперимент физика пәнін оқытуда маңызды орын алады. Лабораториялық эксперимент кезінде оқушылар физикалық құбылыстарды өз қолдарымен орындай отырып бақылайды, өлшеулер жүргізеді және нәтижелерін талдайды. Оқушылар приборлармен, құрал-жабдықтармен жұмыс істеуді үйреніп, алған мәліметтері бойынша қорытынды жасай алады. Бұл олардың ойлау, зерттеу және тәжірибе жүргізу қабілеттерін дамытады.

С.К.Серкебаев өз еңбегінде мектепте өткізілетін лабораториялық эксперименттерді белгі ерекшеліктеріне қарай мынадай бес топқа топтастырған [6]:

Сурет 5. Лабораториялық эксперименттің классификациясы.

Жоғарыда 5-суретте көрсетілген лабораториялық эксперименттің классификациясының толық сипаттамасы төмендегі 1-кестеде берілген.

Кесте 1. Лабораториялық эксперименттің классификациясының сипаттамасы.

Классификация	Сипаттамасы
I.Лабораториялық экспериментке оқушылардың қатыстырылуы бойынша	1. Барлық оқушылар орындайтын сыныптық лабораториялық жұмыстар. 2. Сыныптан тыс уақытта (физика кабинетінде, үйде) физикаға қызығушы оқушылар орындайтын жұмыстар.
II. Өткізілетін орны мен уақыты бойынша	1. Толық бір сабақ бойы. 2. Сабақта қысқа уақыт (5–10 мин.) мерзімде. 3. Физикалық практикум (2 сабақ бойы). 4. Сыныптан тыс уақытта (кабинетте, үйде – 10–30 мин.) өткізілетін эксперимент.
III. Мазмұны бойынша	Сандық және сапалық жұмыстар болып бөлінеді.
IV. Өткізу тәсілдері бойынша	1. Фронталь. 2. Әр түрлі жұмыстар жүйесі. 3. Физикалық практикум.
V. Қойылу мақсаты бойынша	Зерттеушілік, эвристикалық және иллюстративтік болып бөлінеді.

Келесі кезекте, 10-сыныпқа арналған Б.Кронгарт «Физика» оқулығында қарастырылған «Өткізгіштердің аралас жалғануы» лабораториялық экспериментін ұйымдастыру және өткізу әдістемесіне тоқталайық [7].

Оқушыларды тәжірибеге даярлау мақсатында, оларға алдын ала өткізгіштерді жалғау түрлеріне байланысты тапсырмалар беріледі.

Даярлау тапсырмалары:

I. Тізбектегі толық кедергінің анықтаңыз. Барлық кедергі өзара тең, 2 Ом (6- сурет).

Сурет 6.

II. Схема бойынша әрбір резистор арқылы өтетін ток күшін анықтаңдар. Тізбектегі кернеу 4 В (7- сурет).

Сурет 7.

Осы секілді оқушыларға интерактивті тапсырмаларды да орындатқызуға болады. Мысалы: «Кім жылдам» әдісі арқылы wordwall платформасымен дайындалған тапсырма. Сілтемесі: (<https://wordwall.net/ru/resource/102013207>).

Сурет 8. Өткізгіштерді аралас жалғау тақырыбын қайталауға арналған интерактивті материал көрінісі

Оқушылар жоғарыда көрсетілген тапсырмаларды орындау арқыды өз білімдерін жетілдіреді және еске түсіреді. Енді лабораториялық экспериментті қарастырайық.

Тақырыбы: «Өткізгіштердің аралас жалғануы».

Жұмыстың мақсаты: ток тұтынушыларының аралас жалғанған электр тізбегіндегі жұмысын оқып-үйрену.

Керекті құралдар: вольтметрлер (3 дана), кедергісі 100-1000 Ом болатын резистор, 6.3 В × 0.3 А (3 дана) шам, ток көзі, жалғағыш сымдар.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1-тапсырма. Айнымалы резисторды қосымша кедергі ретінде пайдаланып, аралас жалғанған электр тізбегін оқып-үйреніңдер.

1. 9-сурет бойынша электр тізбегін жинаңдар.

2. Π_1, Π_2 шамдары мен R айнымалы резисторларының бір-бірімен қалай жалғанғанын айтыңдар.

3. 1- және 2-нүктелер арасындағы U_1 кернеу мен 1- және 3-нүктелер арасындағы U_2 кернеуді айнымалы резистор реттегішінің шекті жағдайы үшін өлшендер.

4. $U_1 + U_2 = U$ теңдігінің дұрыстығына көз жеткізіңдер.

5. Резистордың реттегішін қозғай отырып, шамның жарықтылығының өзгеру себебін түсіндіріңдер.

2-тапсырма. *Шунт (айналып өту жолы) қызметін атқаратын айнымалы резисторды бір аралас жалғанудың сұлбасын оқып-үйреніңдер.*

1. 10-сурет бойынша электр тізбегін құрыңдар.

2. Π_1, Π_2 шамдары мен айнымалы резистордың өзара қалай жалғанғанын айтып беріңдер.

3. Шамдарға параллель вольтметрді қосыңдар. Айнымалы резистор реттегішінің бір шекті жағдайындағы орнынан екінші шекті жағдайына қозғалта отырып, вольтметрдің көрсетуі мен шамның жарықтығын бақылаңдар. Байқалған эффектіні түсіндіріңдер.

4. Резистордың реттегішін максимал кедергіні беретін жағдайға қойыңдар (10-сурет). Шамның жарықтығын еске сақтап, осы жарыққа сәйкес вольтметрдің көрсетуін жазып алыңдар.

9-сурет

10-сурет

11-сурет

12-сурет

5. Резистордың реттегішін минималды кедергіні беретін жағдайға қойыңдар. (10-сурет, төменгі бөлік). Шамның жарықтығын есте сақтап, осы жарықтыққа сәйкес вольтметрдің көрсетуін жазып алыңдар.

6. Аталған екі жағдайдағы шамдардың жарықтығы мен құралдар көрсетуін салыстырыңдар. Кедергі аз болғанда (екінші жағдай) Π_1 шам неге жанбады? Ал оған қосылған вольтметр кернеуді неге көрсетпейді?

3-тапсырма: Потенциометрдің (кернеу бөлгіш) қызметін айнамалы резисторы бар аралас жалғаудың сұлбасын оқып үйрену.

1. 11-сурет бойынша электр тізбегін құрыңыздар.

2. Резистордың реттегішін бір шекті жағдайдан екінші шекті жағдайға жылжытыңыздар. Вольтметрдің көрсетуін бақылаңыздар.

3. Резистор реттегішінің кез келген жағдайында тізбектегі жалпы кернеу (1- және 3-нүктелер арасы) V_1 және V_2 вольтметрлері көрсетулерінің қосындысына тең болатынына көз жеткізіңіздер. Яғни, айнамалы резистор U жалпы кернеуді U_1 және U_2 құраушыларына бөледі.

4. 12-сурет бойынша V_1 , V_2 вольтметрлерді шамдармен алмастырып, тізбек құрыңыздар. Резистордың реттеуішін жылжыта отырып және шамның жарықтылығын бақылап, алдыңғы пунктте (№3) жасалған қорытындының дұрыстығына көз жеткізіңіздер [7].

4 – тапсырма. Қорытынды жасау.

Енді осы жоғарыда көрсетілген лабораториялық экспериментті бекіту мақсатында және оқушылардың тәжірибелік ойлауын дамыту мақсатында, сабақтың соңында төмендегідей шығармашылық тапсырманы оқушыларға ұсынуға болады.

Шығармашылық тапсырма: «Егер мен инженер болсам...» тақырыбында, оқушылар өздерін жарық жүйесін жобалайтын инженер ретінде елестетеді. Үйдің немесе мектептің жарықтандыру жүйесін тиімді ету үшін өткізгіштердің қандай жалғану түрін (тізбектей, параллель немесе аралас) қолданар еді, және не себепті дәл сол түрін таңдағанын физикалық тұрғыда түсіндіреді. Тапсырманы сурет (сызба) түрінде немесе қысқаша жазба түрінде ұсынуға болады.

Бұл тапсырма оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып қана қоймай, теориялық білімдерін өмірлік жағдаймен байланыстыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, олардың логикалық ойлауын, себеп–салдарлық байланыстарды түсінуін және физикалық тілде өз ойын жеткізе алу дағдыларын қалыптастырады.

Қорыта келгенде, физикалық оқу эксперименті - тек тәжірибе жасау құралы емес, ол оқушылардың дүниетанымын кеңейтетін, теорияны тәжірибемен ұштастыратын маңызды педагогикалық әдіс. Мектептегі физика сабақтарында мұндай эксперименттер оқушылардың ойлау қабілетін дамытып қана қоймай, ғылыми-зерттеу дағдыларының қалыптасуына да әсер етеді. Бұл үдеріс мұғалімнен нақты жоспарлауды, құрал-жабдықтарды тиімді пайдалануды және оқушылардың білім сапасын арттыруды талап етеді.

Сонымен бірге, оқу экспериментін сапалы ұйымдастыру мұғалімнің кәсіби шеберлігіне тікелей байланысты. Әр тәжірибе нақты мақсатқа бағытталуы, сабақтың мазмұнымен және оқушылардың дайындық деңгейімен үйлесуі қажет. Тек осындай жағдайда ғана эксперимент өзінің тәрбиелік, дамытушылық және оқытушылық рөлін толық орындай алады.

Физикалық оқу эксперименті – физика пәнін терең әрі тиімді меңгертудің, оқушыны ғылым әлеміне баулудың және олардың зерттеушілік қабілетін ашудың ең басты жолдарының бірі деп есептеймін. Бұл тақырып мен үшін маңызды, өйткені тәжірибе арқылы үйрену – білімнің ең сенімді және өмірмен тығыз байланысты түрі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі: Мұғалімдер мен студенттерге арналған құрал. Алматы: Рауан, 1998. - 310 б.
2. Ақитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемелік негіздері: оқу құралы. Алматы: Альманах, 2020. - 236 б.
3. Жаңабаев З.Ж., Ильясов Н.И., Тынтаева Ш.Б. Физиканы оқыту теориясы және әдістемесі: оқу құралы. Алматы: ТОО «Полиграфия сервис и К», 2006. - 169 б.
4. Горячкин Е.Н., Орехов В.П. Методика и техника физического демонстрационного эксперимента в восьмилетней школе: Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1964. - 482 с.
5. Башарұлы Р., Шүйіншина Ш., Сейфоллина К. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 8 - сыныбына арналған оқулық. Алматы: Атамұра, 2018. - 224 б.
6. Серкебаев С.К. Орта мектепте физикадан демонстрациялық эксперименттер: оқу құралы. Алматы: Эверо, 2022. – 280 б.
7. Кронгарт Б.А., Қазақбаева Д.М., Омарбеков О., Қыстаубаев Т. Физика: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. 2 бөлім. Алматы: Мектеп, 2019. - 200 б.